

International Academy of Science and Higher Education
London, United Kingdom
Global International Scientific Analytical Project

MEMORIAL
WINSTON LEONARD
SPENCER-CHURCHILL

THE DOMINANT OF THE HUMANISM PRINCIPLE IN MODERN SOCIAL CONCEPTS AND THE CIVILIZED PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS

Peer-reviewed materials digest (collective monograph)
published following the results of the 6 International Research
and Practice Conference and I stage of the Championship
in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological,
Political and Military sciences
(London, April 21 - April 25, 2015)

**THE DOMINANT OF THE HUMANISM PRINCIPLE IN MODERN SOCIAL CONCEPTS
AND THE CIVILIZED PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS**

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results
of the C International Research and Practice Conference
and I stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence,
Sociological, Political and Military sciences
(London, April 21 - April 25, 2015)

**The event was carried out in the framework of a preliminary program of the project
“World Championship, continental, national and regional championships on scientific analytics”
by International Academy of Science and Higher Education (London, UK)**

Chief editor– J.D., Professor, Academician V.V. Pavlov

Reviewers – experts:

Alexey Konovalov (Kazakhstan) - Candidate of History, Associate Professor, Professor of History Department.

Andrey Ustenko (Ukraine) - Candidate of Economics, Associate Professor, Doctoral Candidate, Professor of Management and Administration Department.

Beket Kazbekov (Kazakhstan) - Doctor of Economics, Full Professor.

Edson Carlos Ferreira (Brazil) - PhD, Economic observer and financial consultant.

Elena Petrukhina (Russia) - Candidate of Economics, Associate Professor.

Gabriella Zanatti (Argentina) - DBA, Government agent for maintenance of concessions.

George Chiladze (Georgia) - Doctor of Jurisprudence (LLD), Doctor of Economics (DBA), Professor.

Inna Shapovalova (Russia) - Doctor of Sociology, Professor, Associate Professor/

Innara Lyapina (Russia) - Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Department of Professional Education and Business.

Lilie Cohen (Israel, USA) - Adviser for Social Communications and Socialization Issues of a number of law enforcement agencies of the U.S. and Israel, SocSciD, PhD.

Lyudmila Romanovich (Russia) - Candidate of Economics, Associate Professor.

Marcus Stoutson (Canada) - North American Center for the study of global problems of world politics, LLD, D.Sc.

Mari Heikkinen (Finland) - DBA, Top manager of a large corporation.

Ruslan Puzikov (Russia) - Candidate of Jurisprudence, Professor of RANH (Russian Academy of Natural History).

Sandra Larsson (Sweden) - International Volunteer Fund for Equal Rights Development, PhD.

Sergey Chirun (Russia) - Candidate of Sociology, Associate Professor.

Tatyana Korotkova (Russia) - Doctor of Economics Professor

Teimur Zulfugarzade (Russia) - Candidate of Jurisprudence Professor, Associate Professor.

Tsvetalina Petkova (Bulgaria) - Ph. D., Senior Assistant-professor

Yuan Sheng (China) - PhD, Military historian, consultant, expert at the State Museum Fund of Sichuan Province.

Scientific researches review is carried out by means of professional expert assessment of the quality of articles and reports, presented by their authors in the framework of research analytics championships of the GISAP project

Research studies published in the edition are to be indexed in the International scientometric database “Socrates-Impulse” (UK) and the Scientific Electronic Library “eLIBRARY.RU” on a platform of the “Russian Science Citation Index” (RSCI, Russia). Further with the development of the GISAP project, its publications will also be submitted for indexation in other international scientometric databases.

“The dominant of the humanism principle in modern social concepts and the civilized practice of public relations”: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the C International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences. (London, April 21-April 25, 2015)/International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2015. - 80 p.)

In the digest original texts of scientific works by the participants of the C International Scientific and Practical Conference and the I stage of Research Analytics Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences are presented.

ISBN 978-1-909137-71-4

Dear friends!

On October 20, 1911 the Minister of Internal Affairs of Great Britain Winston Leonard Spencer-Churchill nervously strolled in one of the lobbies of the Westminster palace. There was nobody in the room and the official was able to rehearse the conversation that was about to start soon, grimacing and gesticulating impudently. It was the meeting with the high official – the Prime Minister Asquith. The chief police officer of the country has been worried with the topic of the audience for several weeks now. He was forced to make a difficult choice: to continue fighting crime and revolts in the status of the Minister or to accept a relative demotion and to lead the most perspective and actively reformed branch – the navy in the rank of the First Lord of the Admiralty. The expenses on the navy were the largest expense item of the British budget of that period. So in fact, Churchill was choosing between the current high status with the relevant political weight and the strategic prospect for him and the whole country.

- Dear Winston, - Prime Minister has silently entered a lobby and interrupted the police officer's deep thoughts. – I hope you haven't been waiting for me for too long. I believe you used the forced solitude with the maximum advantage for making an optimal decision on the well-known question.

- Hello, mister Asquith! – Churchill stretched his hand to the head of the government for the welcome handshake. – Indeed, I didn't wait for too long, but I had the chance to communicate with myself.

- So, what is the result of your internal conversation?

- You know, mister Prime Minister, considering to my post, in general I recently was engaged in necessary, but cruel affairs: dispersals of strikes, shootings, arrests of criminals, destruction of safe houses ... I passed the fiery trial! Who knows, one day I might hear the trumpets roaring in my honor, but for now I am beckoned with water! – Churchill smiled to Asquith and spread his hands. – I want to learn to dominate the open sea spaces together with my whole country very much!

- Yes! – The Prime Minister cheerfully took up Churchill's allegories. – Fire tempers steel, water makes it harder and stronger, and experience create the big ship from such materials and allows us sail successfully in grandiose voyages!

This digest includes reports, presented on the C International Research and Practice Conference “The dominant of the humanism principle in modern social concepts and the civilized practice of public relations” and on the 1st stage of research analytics championship of various levels in Economics, Management and Jurisprudence, Sociology, Political and Military sciences.

We are sincerely grateful to authors of works presented in the digest for active participation in international scientific communications. We congratulate winners and awardees of relevant research analytical championships and we look forward to further participation of these scientists in the International Global Scientific and Analytical Project of the IASHE and to their new ideas and scientific innovations.

May 6, 2015
London, UK

Yours sincerely,
Head of the IASHE International Projects Department
Thomas Morgan

Дорогие друзья!

20 октября 1911 года Министр внутренних дел Великобритании Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль нервно прохаживался в одном из вестибюлей Вестминстерского дворца. В помещении более никого не было и чиновник мог себе позволить беззастенчиво гримасничать и жестикулировать, репетируя предстоящую вскоре беседу. А ожидала Черчилля встреча с высокопоставленным сановником – Премьер-министром Асквитом. Тема аудиенции уже несколько недель будоражила сознание главного полицейского страны, заставляя его делать мучительный выбор: продолжать бороться с преступностью и бунтами в статусе Министра или пойти на условное понижение и возглавить самую перспективную и активно реформируемую отрасль – военный флот в ранге Первого Лорда Адмиралтейства. Расходы на военно-морские силы были самой крупной затратной статьёй британского бюджета того периода. И Черчилль, по сути, выбирал между текущим высоким статусом и политическим весом и стратегической перспективой – своей и всей страны.

- Дорогой Уинстон, - прервал глубокие раздумья полицейского, бесшумно вошедший в вестибюль Премьер-министр. – Надеюсь я не заставил Вас себя слишком долго ждать, а Вы использовали вынужденное одиночество с максимальной пользой для принятия нами оптимального решения по известному вопросу.

- Здравствуйте, господин Асквит! – Черчилль протянул руку главе правительства для приветственного рукопожатия. - Действительно, ожидание было не долгим, а я вдоволь пообщался с самим собой.

- Каков же результат Вашей внутренней беседы?

- Знаете, господин Премьер-министр, в последнее время, в силу занимаемой должности, я в основном занимался делами необходимыми, но жестокими: разгонами бастующих, перестрелками, арестами преступников, разрушением конспиративных квартир... Я прошел испытание огнем! Не знаю, возможно когда-либо в жизни я услышу медные трубы в свою честь, но в данный момент меня манит вода! – Черчилль улыбнулся Асквиту и развел руками. – Очень хочу научиться доминировать на морских просторах вместе со своей страной!

- Да! - Весело подхватил аллегории Черчилля Премьер-министр – Огонь закаляет сталь, вода дает ей выносливость и силу, а опыт позволит создать из такого материала большой корабль и успешно им управлять в грандиозных плаваниях!

Данный сборник включает доклады, представленные на С Международной научно-практической конференции “Доминанта принципа гуманизма в современных социальных концепциях и цивилизованной практике общественных отношений”, а также на I этапе научно-аналитических первенств по экономике, менеджменту, праву, социологии, политологии и военным наукам.

Искренне благодарим авторов представленных в сборнике произведений за активное участие в международных научных коммуникациях, поздравляем победителей и призеров соответствующих первенств по научной аналитике, а также с нетерпением ожидаем дальнейшего участия этих ученых в “Международном научно-аналитическом проекте МАНВО”, их новых идей и научных разработок.

«6» мая 2015 г.
Лондон, Великобритания

С уважением и наилучшими пожеланиями, -
Руководитель Департамента международных проектов МАНВО
Томас Морган

National Research Analytics Championship

Estonia
Georgia
Russia
Ukraine

Open European-Asian Research Analytics Championship

Estonia
Georgia
Russia
Ukraine

International Scientific and Practical Conference

Estonia
Georgia
Poland
Russia
Ukraine

EXPERTS OF CHAMPIONSHIPS AND CONFERENCES

ALEXEY KONOVALOV (KAZAKHSTAN)

Candidate of History, Associate Professor, Professor of History Department, Director of the Center of Social Monitoring and Forecasting, Chairman of the public association «Semey Independent Sociological Center».

Place of work:

Semey State University named after Shakarim
General Partnership «Konovalov and company - Sociological center»;
Public Association «Semey Independent Sociological Center».

Honors, prizes and awards: Honored worker of Science of the Republic of Kazakhstan.

Discoveries and inventions: Founder of the School of Applied Social Sciences in East Kazakhstan.

Scope of scientific interests: Sociology, Applied Sociology, History.

He is the author of 143 scientific works.

ANDREY USTENKO (UKRAINE)

Candidate of Economics, Associate Professor, Doctoral Candidate, Professor of Management and Administration Department

Place of work: Ivano-Frankovsk National Technical University of Oil and Gas.

Research interests: management information systems, management information systems for decision-making support, unification of managers information support, management efficiency, marketing efficiency, marketing management.

Scientific works: about 150 scientific, educational and methodical works, including 4 monographs (personally), more than 30 educational and methodical materials, 9 manuals (including 2 with the stamp of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports).

BEKET KAZBEKOV (KAZAKHSTAN)

Doctor of Economics, Full Professor

Place of work: Al-Farabi Kazakh National University.

The sphere of scientific interests is connected with research of social-economic systems market transformation, substantiating of national economy competitiveness increasing strategy on the basis of social-economic modernization with forming financial, organizational and economic mechanisms of innovative and stable development in globalization and regionalization conditions.

Scientific works: 192 published scientific works.

EDSON CARLOS FERREIRA (BRAZIL)

PhD, Economic observer and financial consultant.

ELENA PETRUKHINA (RUSSIA)

Candidate of Economics, Associate Professor.

Place of work: Orel State University.

Research interests: regional economics, innovation management.

Scientific works: 35 published scientific works.

GABRIELLA ZANATTI (ARGENTINA)

DBA, Government agent for maintenance of concessions.

GEORGE CHILADZE (GEORGIA)

Doctor of Jurisprudence (LLD), Doctor of Economics (DBA), Professor. Member of 3 International Academies of Science. International expert in Law and Economics. Member of Editorial Board of 14 International scientific and scientific-practical journals (Georgia, Russia, USA, Germany, India, Azerbaijan, Slovenia, etc.). Member of Lawyers Union, Journalists Federation, IOAPA, EIRS etc.

Place of work: Samtskhe-Javakhetistate State University, Tbilisi University.

Qualification: lawyer, economist, patent engineer, translator, journalist, politologist.

Scope of scientific interest: law, economics, education, management.

He is the author of over 150 scientific publications.

INNA SHAPOVALOVA (RUSSIA)

Doctor of Sociology, Professor, Associate Professor

Place of work: Belgorod State National Research University.

Discoveries and inventions: Program of diagnostics and forecasting of the state of the enterprise organizational culture / I. Shapovalova, O. Reznichenko - M: Federal Institute of Industrial Property - Reg. number 2011619330 from 07.12.11.

Scope of scientific interests: sociology, sociology of management.

INNARA LYAPINA (RUSSIA)

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Department of Professional Education and Business

Place of work: Oryol State University

Research interests: regional economy, innovation and investment activity in the state economy, marketing.

Scientific works: over 70 scientific works and publications.

LILIE COHEN (ISRAEL, USA)

Adviser for Social Communications and Socialization Issues of a number of law enforcement agencies of the U.S. and Israel, SocSciD, PhD

LYUDMILA ROMANOVICH (RUSSIA)

Candidate of Economics, Associate Professor, Director of the Innovation and Technology Centre

Place of work: V.G. Shukhov Belgorod State Technological University.

Discoveries and inventions: Russian Federation patent for invention №2420355. Roller press unit with a device for anisotropic materials giving.

Scope of scientific interests: entrepreneurship, small entrepreneurship, innovation management, innovation activity and intellectual activity products transfer .

She is the author of 30 publications in the field of innovations, intellectual activity and entrepreneurship products transfer, including 6 publications in foreign periodicals; 3 monographs, 2 tutorials and a course of lectures.

MARCUS STOUTSON (CANADA)

North American Center for the study of global problems of world politics, LLD, D.Sc.

MARI HEIKKINEN (FINLAND)

DBA, Top manager of a large corporation

RUSLAN PUZIKOV (RUSSIA)

Candidate of Jurisprudence, Professor of RANH (Russian Academy of Natural History), Deputy Director for Research

Place of work: Tambov State University named after G.R. Derzhavin.

Scope of scientific interests: theory of law and state, civil law, legal doctrine in the legal regulation sphere, forms and means of legal policy implementation, doctrinal form of modern legal policy.

He is the author of more than 200 scientific publications, including 20 monographs, 15 textbooks and manuals.

SANDRA LARSSON (SWEDEN)

International Volunteer Fund for Equal Rights Development, PhD

SERGEY CHIRUN (RUSSIA)

Candidate of Sociology, Associate Professor

Place of work: Kemerovo State University.

Honors, prizes and awards: laureate of the All-Russian competition «The best scientific book of the year» (2009, 2011), held by the the Fund of National Education Development.

Scope of scientific interests: international relations, globalization, geopolitics, political analysis and forecasting, youth policy, the problems of socialization.

TATYANA KOROTKOVA (RUSSIA)

Doctor of Economics, Professor, Honourable worker of Higher Education of the Russian Federation, member of the International Academy of Science and Practice of the Production Organization

Place of work: National Research University of Electronic Technology (MIET).

Research interests: research of current trends in globalization of world economic ties and their impact on the economy of Russia.

She is the author of over 160 scientific, educational and methodical works, reports on scientific conferences, including international, articles in scientific magazines.

TEIMUR ZULFUGARZADE (RUSSIA)

Candidate of Jurisprudence, Professor, Associate Professor, Head of the Department of State and Legal Disciplines, a corresponding member of the Academy of Pedagogical and Social Sciences.

Place of work: Plekhanov Russian University of Economics.

Discoveries and inventions: participated in the development of 24 national standards of Russian Federation of sports equipment, tools, materials and other sports means for Olympic and non-Olympic sports and standards of health and fitness services.

Scope of scientific interests: legal support of innovations and nanotechnologies.

TSVETALINA PETKOVA (BULGARIA)

Ph. D., Senior Assistant-professor.

Place of work: New Bulgarian University.

Scientific works: Over 30 scientific articles, 1 monography

Research interests: Family law, Real law, Succession law.

YUAN SHENG (CHINA)

PhD, Military historian, consultant, expert at the State Museum Fund of Sichuan Province.

**GLOBAL
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ANALYTICAL
PROJECT**
www.gisap.eu

Address: 1 Kings Avenue, London, N21 1PQ
Phone: +44 (20) 32899949 / Skype: iashe_
Administrative office in Eastern Europe:
Address: 35/1 Balkovskaya str., Odessa, Ukraine, 65110
Phone/Fax: +38 048 737 46 20, 737 46 10, +38 095-728-91-98
e-mail: office@gisap.eu

INTERNATIONAL ACADEMY
OF SCIENCE AND HIGHER
EDUCATION (London, UK)

ALL-UKRAINIAN
ACADEMIC UNION
(Kiev-Odessa, Ukraine)

AWARD PROTOCOL № 100k-2015

Following the results of the I stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Military, Sociological and Political sciences, held within the framework of the National Research Analytics Championship and the Open European-Asian Research Analytics Championship, the Championship Organizing Committee and IASHE regional expert council decided to single out the following reports as the best research works presented at the championships:

OPEN EUROPEAN-ASIAN RESEARCH ANALYTICS CHAMPIONSHIP

Absolute championship

Economics and Management

Golden decoration,
Money bonus in the amount of Euro 75 and 75 credits

Anna Tolstova

Silver decoration,
Money bonus in the amount of Euro 60 and 60 credits

Vitaliy Omelyanenko

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Tatiana Kozhevnikova,
Vladimir Mamontov

Jurisprudence

Golden decoration,
Money bonus in the amount of Euro 75 and 75 credits

George Chiladze

Silver decoration,
Money bonus in the amount of Euro 60 and 60 credits

Evgenie Korolev

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Teymur Zul'fugarzade

Alpha-championship

Jurisprudence. Section «Civil law; entrepreneurial law, family law; international individual right»

Bronze diploma,
Money bonus in the amount of Euro 25 and 30 credits

George Chiladze

Jurisprudence. Section «Juridical psychology»

Bronze diploma,
Money bonus in the amount of Euro 25 and 30 credits

Oksana Konoplytska

NATIONAL RESEARCH ANALYTICS CHAMPIONSHIP

Economics and Management

Russia

Silver decoration,
Money bonus in the amount of Euro 60 and 60 credits

Tatyana Korotkova

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Tatiana Kozhevnikova,
Vladimir Mamontov

Golden decoration,
Money bonus in the amount of Euro 70 and 70 credits

Anna Tolstova

Silver decoration,
Money bonus in the amount of Euro 60 and 60 credits

Vitaliy Omelyanenko

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Vladimir Chernyak

Jurisprudence

Russia

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Evgenie Korolev

Sociological sciences

Russia

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Riyaz Masalimov

Alpha-championship

Jurisprudence. Section «Juridical psychology»

Ukraine

Bronze diploma,
Money bonus in the amount of Euro 20 and 20 credits

Oksana Konoplytska

Economics and Management. Section «Economics and Management - Open specialized section»

Estonia

Diploma «Scientific Thought Leader»

Toivo Tanning

All the participants of championships except those who were awarded with diplomas receive certificates of participants of the championship.

May 06, 2015
London, UK

On behalf of the Organizing Committee and the Commission of Experts
of the I stage of the Championship in Economics and Management,
Jurisprudence, Military, Sociological and Political sciences
and the Open European-Asian research analytics championship
Head of the IASHE International Projects Department
Thomas Morgan

Morgan

INTERNATIONAL UNIVERSITY

OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
ANALYTICS OF THE IASHE

- DOCTORAL DYNAMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- ACADEMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- INTERNATIONAL ATTESTATION-BASED LEGALIZATION OF QUALIFICATIONS
- SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAM OF THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL QUALIFICATION IMPROVEMENT
- DOCTORAL DISSERTATIONAL SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL ACADEMIC PROGRAMS
- BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL DOCTORAL PROGRAMS
- AUTHORITATIVE PROGRAMS

<http://university.iashe.eu>

e-mail: university@iashe.eu

Phone: + 44 (74) 29292337

- http://www.unelections.org/files/WIPO_ConventionEstablishingWIPO_14Jul1967.pdf
6. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS OFFICIAL DOCUMENT. Available at: <http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/preamble.html>
7. JONATHAN BLUM How to Protect Your Intellectual Property Rights <http://www.entrepreneur.com/article/220039>
8. Your Europe Intellectual property rights. Available at: http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_en.htm
9. Available at: From Intellectual Property to Business Assets - WIPO Available at: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_ip_dam_07/wipo_ip_dam_07_1.ppt
10. George Chiladze. Some Aspects of Protecting and Developing Intellectual Property Rights in Georgia // 3rd International Scientific Conference “ Modern Private Law” / Tbilisi, May 30-31, 2014 Available at: <http://gtu.edu.ge/sciencsStu/allConference.php?nid=4061&>
11. George Chiladze. The Role and Importance of Intellectual Capital for the Purposes of Business Organization// BATUMI INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW AND POLITICS / 23-24 August 2014 – Batumi, Georgia, pp. 123-131 / Available at: www.batumiconference.com
12. George Chiladze, New Realities and Legal Analysis of the Changes in Patent Laws of Georgia // BATUMI INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW AND POLITICS / 23-24 August 2014 – Batumi, Georgia, pp. 132-140 / www.batumiconference.com Available at: <http://stv-service.pulscen.ru/licenses/10441>
13. Business Use of Intellectual Property Protection Documented in NSF Survey. Available at: <http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf12307/nsf12307.pdf>
14. Available at: <http://stv-service.pulscen.ru/licenses/10441>
15. Intellectual Property Management. Available at: <http://era.gv.at/directory/99>
16. Janis H. Bruwelheide, Ed.D. Intellectual Property and Copyright: Protecting Educational Interests and Managing Changing Environments <https://net.educause.edu/ir/library/html/edu9935/edu9935.html>
17. “Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization”. Available at: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtowip_e.htm
18. “Agreement of the World Trade Organization regarding the aspects related to trading with the intellectual property rights (TRIPS agreement)”.
19. “Agreement on association between the EU, European Atomic Energy Community and its member countries, on the one side and Georgia, on the other side” http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=30&info_id=17011
20. Available at: The Tbilisi Times. “How much are copyrights protected in today’s Georgia?” <http://www.ttimes.ge/archives/30518>
21. <http://www.exclusivenews.ge/?page=cat&id=5&catpage=106>
22. Available at: GeoNews.ge http://geonews.ge/category/12/law/news/205084/adidasi_sagamodziebo_samsaxuri_dakaveba.html
23. Available at: EY ... - Ernst & Young <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-tax-and-law-brief-november-2013-geo/%24FILE/>

УДК 346.2

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ В НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зульфугарзаде Т.Э., канд. юрид. наук, проф.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Россия

Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

В работе анализируются проблемные вопросы совершенствования правового и организационного обеспечения привлечения инвестиций для деятельности инновационных научных организаций на основе государственно-частного партнерства в Российской Федерации.

Ключевые слова: право, регулирование, государство, инновации, модернизация, технологии, предприятие, партнерство, Российская Федерация.

The paper analyzes the problematic issues of improving the legal and organizational support to attract investments for innovative activities of scientific organizations on the basis of public-private partnership in the Russian Federation.

Keywords: law, regulation, state, innovation, modernization, technology, enterprise, partnership, Russian Federation.

В настоящее время Россия переживает переходный период, характеризующийся тем, что на смену устаревшим формам и методам управления экономикой приходят новые; особенно это проявляется в современных условиях действия разного рода экономических и инновационно-технологических санкций со стороны США, стран Евросоюза, Японии и ряда других. Тем не менее, в Российской Федерации продолжают процессы приватизации, создания и развития новых форм хозяйственной и финансовой деятельности. Формируются рынки ценных бумаг, капитала, инноваций, труда и др. В этих условиях инновационной деятельностью вынуждены заниматься буквально все субъекты хозяйствования от организаций государственного уровня до предприятий и отдельных лиц в сфере малого бизнеса.

По своей сути инновационная политика является сферой деятельности государства по управлению процессом создания новых научно-технических знаний и их практическому применению. В процессе осуществления инновационной политики государство ставит определенные цели и использует соответствующие методы воздействия для их достижения, что позволяет рассматривать государственную инновационную политику как систему управления [3, с. 163].

Многие современные зарубежные и отечественные ученые обращают внимание на недостаточную разработанность как

терминологического аппарата, так и содержательных аспектов инновации, инновационного процесса, инновационной деятельности и т.д.

В числе наиболее серьезных и нерешенных проблем инновационной политики России особо могут быть, прежде всего, выделены разобщенность, недостаточное взаимодействие важнейших звеньев научно-технологического потенциала – академической, отраслевой, региональной науки и предпринимательского сектора; неупорядоченность или недостаточность экономических рычагов и стимулов финансово-ресурсного и нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, вызывающие серьезные ошибки в практике коммерциализации инноваций; неопределенность и законодательную незакрепленность форм, методов, этапов и организационных структур, связанных с разработкой, координацией, реализацией на федеральном уровне государственной инновационной политики на долгосрочную перспективу; несбалансированность или неразвитость многих звеньев общегосударственной, региональной и хозяйственной инфраструктуры, призванной обеспечивать эффективный научно-технический прогресс в России.

Учитывая недостаточность российского опыта государственно-правового регулирования экономики при помощи рыночных отношений, большое значение имеет изучение инновационной политики в системе государственного регулирования экономики в промышленно развитых странах рыночной ориентации, где стимулирование инновационной деятельности является важнейшей функцией государства. В связи с этим, стоят задачи изучения не только отдельных аспектов государственного регулирования и содействия НИОКР, нововведениям и их коммерческой реализации, но и рассмотрение этих элементов в комплексе, как единой системы инновационной политики [2, с. 127].

Среди многочисленных проблем в вопросах стимулирования инновационной деятельности, требующих экстренного вмешательства, и разработки путей совершенствования системы управления инновационной деятельностью на государственном уровне, являются:

- 1) определение основных направлений и принципов государственного регулирования инновационной деятельности в условиях рынка;
- 2) анализ зарубежного опыта управления инновационной деятельностью в различных промышленно развитых странах и его использование в [совершенствование механизма управления в РФ;
- 3) разработка организационно-экономических форм и методов стимулирования инновационной деятельности;
- 4) использование стимулирующей роли инвестиций в инновационную деятельность;
- 5) использование возможности использования лизинга в стимулировании инновационной деятельности;
- 6) определение роли государственного налогового регулирования в инновационной политике;
- 7) совершенствование стимулирования авторов служебных изобретений в России.

Обратимся к локальному регулированию инновационного менеджмента.

Когда владелец малого или среднего предприятия начинает знакомиться с еще неизвестными ему товарами, услугами, производственными методами и т.п., то он не всегда осознает, сможет ли стать инновацией в дальнейшем то, что кажется ему новым сейчас. Инновационность чего-либо часто можно установить лишь задним числом. Именно в этом скрываются шансы и таятся опасности. Если бы предприниматель сразу воспринимал идею как инновационную, то поступал бы совсем по-иному, чем в случае отсутствия у него подобного инновационного чутья. В истоке сознательного инновационного менеджмента стоит, таким образом, умение распознавать инновации, ибо только при таком условии ресурсы могут использоваться для стимулирования инновационного процесса.

Инновационный менеджмент охватывает все стратегические и оперативные задачи управления, планирования, организации и контроля инновационных процессов на предприятии. В широком смысле он должен пониматься как менеджмент, ориентированный на изменения. Такой менеджмент отличается по своей сути от процессов принятия решений в других производственных областях, поскольку инновационные решения не являются рутинными, а предполагают наличие широкого понимания проблем предприятия и творческих способностей работников [1, с. 43].

В последнее время разрабатываются соответствующая систематика и инструментарий методов. Главным элементом этой систематики является разбивка инновационного процесса на фазы, а также использование техники повышения его эффективности. В принципе малые и средние предприятия для успешного осуществления инновационных проектов могут воспользоваться двумя альтернативами.

1. Предприятия сами разрабатывают инновационно-технические предпосылки и реализуют на рынке полученные результаты. Такой подход связан с большими и постоянно растущими финансовыми затратами, обусловленными научно-техническим прогрессом, и тем самым с огромными экономическими рисками. Это касается прежде всего продукции высокого технического уровня и большой сложности. Все это по силам в основном только крупным предприятиям.

2. В рамках кооперационной стратегии малые и средние предприятия сотрудничают с другими компаниями. При этом кооперация может осуществляться на всех этапах инновационного процесса. Кооперация малых и средних предприятий в целях повышения конкурентоспособности и снижения рисков находит все более широкое применение при крупномасштабных инновациях. Сотрудничество может проходить в самых разных формах, например в форме стратегического альянса, кооперационных исследований, кооперационного производства или кооперационного маркетинга.

Рамочные условия, стимулирующие инновации

Успех инновационного менеджмента решающим образом зависит от того, удастся ли предприятию наряду с осуществлением, управлением и контролем инновационного замысла создать стимулирующие внутренние и внешние рамочные условия.

Внутренние рамочные условия: позиция, поведение руководителей (высшего) уровня; кадровая политика; организация; информация и коммуникация; финансирование.

Внешние рамочные условия: консультации; финансовое стимулирование; стимулирование трансфера; инфраструктурные услуги; кредиты и кредитная помощь.

Создание внутри научно-внедренческой организации климата, в котором могут зарождаться и осуществляться новые идеи, намного важнее пунктуального вмешательства в инновационный процесс. Благоприятная для инноваций организация должна поддерживать творческие процессы и обеспечивать возможности для реализации позитивно оцененных идей вплоть до успешного внедрения на рынок новой продукции. Именно поле напряженности «генерация – реализация идей» порождает разноразличия в требованиях к организационной области. Общей для всех инновационных процессов организационной формы не существует. Той или иной фазе инновационного процесса должен соответствовать определенный подбор организационных условий. Самым благоприятным образом на развитие инновационных проектов сказываются отсутствие бюрократических барьеров в организации и низкая степень централизации, а также отсутствие слишком узкой специализации. И, наоборот, на этапе реализации идеи вплоть до рыночной стадии считается целесообразным более жесткое управление.

Наряду с организационными мероприятиями как существенным фактором внутрифирменных рамочных условий, для

инновационного процесса необходимы подходящие люди. Подбор способных и склонных к новаторской деятельности людей является важной задачей инновационного менеджмента. Помимо способностей этим людям нужна также соответствующая внутриорганизационная обстановка.

Содействовать развитию инновационных способностей предприятия может корпоративная (внутрифирменная) культура, которая поощряет инновационное поведение, придавая большое значение таким ценностям, как новаторство и творчество или терпимое отношение к неизбежным неудачам. Признаками фирменной культуры, благоприятной для инновационной деятельности, являются наличие систем стимулирования, открытых коммуникационных сетей, поощрение командной работы. В этой связи надо ясно понимать, что благоприятный для инноваций климат не создается по распоряжению сверху, для этого требуется целенаправленное поведение, которого придерживается сам предприниматель и которое обеспечивается соответствующим применением ресурсов.

К внешним рамочным условиям относят главным образом использование внешнего потенциала знаний в форме технологического трансфера и консультаций. Это дает малым и средним предприятиям особые шансы более широко применять свои весьма ограниченные по объему исследования и разработки и дефицитные кадровые ресурсы. Существует несколько форм трансферных услуг: выдача и получение заказов по линии самостоятельных и независимых научно-исследовательских организаций, институтов при университетах и т.п.; коллективные исследования и научно-исследовательская кооперация; использование технологических банков данных и услуг государственных консультационных учреждений; специальная литература.

Богатый выбор вариантов поддержки инновационных проектов специально для малых и средних предприятий предлагается в рамках государственных программ развития, например: программы поддержки малых и средних предприятий в области технологического трансфера; предоставление помощи при внешних инновационных консультациях (материального и нематериального характера); косвенные мероприятия по стимулированию исследований и разработок (например, снижение налогов); прямая помощь по определенным технологическим направлениям; помощь при создании инновационных предприятий.

Завершая исследование полагаем важным отметить, что в рамках целенаправленного инновационного менеджмента необходимо оценивать различные программы помощи и отбирать те, которые заслуживают внимания и могут подойти для условий конкретного предприятия. Малые и средние предприятия не должны смущаться, столкнувшись с бюрократическими барьерами и большим числом разных программ, а относиться к ним как к очередному, не очень сложному этапу на пути к успешному осуществлению своего инновационного проекта.

Большой вопрос для малых и средних предприятий в рамках реализации инновационных проектов – слабость финансовой базы – может быть разрешен благодаря целевому планированию, которое находит отражение в соответствующей концепции финансирования. Такие предприятия могут воспользоваться государственной помощью или прибегнуть к формам финансирования долевого участия. Решающее значение имеет заблаговременное финансовое планирование с определением потребностей в финансовых средствах по всем фазам инновационного процесса, чтобы гарантировать их обеспечение в нужные сроки.

Литература:

1. Дынкин А.А. Место России в мировом технологическом пространстве. Национальная инновационная система, ВК ЗАО “Экспоцентр”, 2003.
2. Каржаув А.Т., Фоломьев А.Н. Национальная система венчурного инвестирования. – М.: Экономика, 2006.
3. Певзнер М.Е., Зулфугарзаде Т.Э. Финансово-правовое обеспечение инноваций и нанотехнологий в горной отрасли. – М.: Издательство «Горная книга», Издательство Московского государственного горного университета, 2009.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. АНАЛИЗ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Долина Т.П., соискатель
Северный Арктический (Федеральный) университет им. М.В. Ломоносова, Россия

Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

В статье проводится анализ некоторых существующих проблем в условиях режима чрезвычайной ситуации, вносятся законодательные предложения.

Ключевые слова: условия режима чрезвычайной ситуации, проблемы, законодательство, предложения.

The article analyzes some existing problems in a state of emergency, introduced legislative proposals.

Keywords: conditions of the state of emergency, problems, legislation, suggestions.

Условия чрезвычайной ситуации представляют собой обстановку на определённой территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия или социального явления, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В настоящее время сформировалась обширная правовая база, регулирующая условия режима чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, остается ряд нерешенных проблемных вопросов.

Так, в настоящее время:

1) В некоторых субъектах Российской Федерации отсутствуют самостоятельные областные законы «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», конкретизирующие положения федерального закона, функции органов власти субъектов Российской Федерации, права и обязанности граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации, находящихся на территории соответствующих субъектов и другие положения с учетом исторически сложившихся национальных и территориальных особенностей и традиций конкретного региона. Например, подобного закона нет в Ставропольском крае.

В сложившейся ситуации представляется, что в субъектах Российской Федерации, в которых нет обозначенного выше

CONTENTS

ECONOMICS AND MANAGEMENT

Development of social and economic relations in terms of globalization

Выжимова Н.Г., Иванова Е.Ю., Семьянинов П.В., О ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....13

Finances, banking, monetary circulation and credits

Обозная А.А., РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА.....15

Innovations in economics and management. Innovations and innovative activity management

Прокофьева Е.А., Тер-Акопов С.Г., Обидина Н.В. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ.....17

Labor economics and personnel management

Кожевникова Т.М., Мамонтов В.Д., ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЕ И КОЛЛЕКТИВИСТСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В ЭКОНОМИКЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.....19

Мороз Л.И., СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....22

Macroeconomics. Economic systems management. National and regional economy

Морева С.Н., Любимова Л.А., Прокофьева Е.А., ТУРИСТСКИЙ РЫНОК КАК СОВОКУПНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ.....25

Толстова А.В., КЛАСТЕРНАЯ ЭКОНОМИКА - СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ.....27

Management theory and practice in the XXI century

Насекина М.А., Мальшкіна Е.А., Прокофьева Е.А., ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....30

Management: ways of development, actual issues and prospects

Черняк В.И., ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ОРГАНИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА.....33

Marketing. Modern marketing: development, problems and prospects

Короткова Т.Л., РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В РОССИИ.....36

World economy and international economic relations

Омельяненко В.А., ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАКЕТА КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ПРИ ИНТЕГРАЦИИ В ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ.....38

Economics and Management - Open specialized section

D. Szutowski, THE TYPES OF THE SINGLE-BUSINESS TOURISM COMPANIES IN EUROPEAN UNION.....41

Economics and Management - Open specialized section

T. Tanning, ANALYSIS OF THE HUMANISM PRINCIPLE IN TODAY'S IN ECONOMIES OF FORMER SOVIET UNION COUNTRIES.....43

T. Tanning, THE HUMANISM PRINCIPLE IN TODAY'S IN ECONOMIES OF EUROPEAN UNION COUNTRIES BY ANALYSIS OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY METHOD EXPENDITURE APPROACH.....47

T. Tanning, WILD CAPITALISM VERSUS ETHICS OR PROPRIETY CONFLICT.....50

JURISPRUDENCE

Civil law; entrepreneurial law, family law; international individual right

G. Chiladze, INTELLECTUAL PROPERTY: INTER-DISCIPLINARY NATURE - SOME LEGAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS (PART 1).....53

Зульфугарзаде Т.Э., ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ В НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 55

Constitutional law, municipal law

Долина Т.П., НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. АНАЛИЗ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....57

Juridical psychology

О. Коноплытска, FEATURES ATTITUDE OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS TO MINOR WITNESSES.....59

Коноплицкий И.Н., ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА.....61

Theory and history of law and state, history of legal doctrines

Королев Е.С., АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, КАК ФАКТОРА ДЕМОКРАТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.....63

POLITICAL SCIENCES

Political institutions, ethno-political conflict management, national and political processes and technologies

Новиков А.В., ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ.....66

Political sciences - Open specialized

Халилова-Чуваева Ю.А., РОЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО ИМИДЖА УКРАИНЫ.....67

SOCIOLOGICAL SCIENCES

Economic sociology and demography

Масалимов Р.Н., ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЁЖИ.....71

Social structure, social institutes and processes

Чирун С.Н., ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.....73

Scientific publication

**THE DOMINANT OF THE HUMANISM PRINCIPLE IN MODERN SOCIAL CONCEPTS AND
THE CIVILIZED PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS**

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results
of the C International Research and Practice Conference
and I stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence,
Sociological, Political and Military sciences
(London, April 21 - April 25, 2015)

Layout 60×84/8. Printed sheets 9,3. Run 1000 copies. Order № 05/05-2015.

Publisher and producer International Academy of Science and Higher Education
1 Kings Avenue, London, UK N 21 1 PQ

INTERNATIONAL UNIVERSITY

OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
ANALYTICS OF THE IASHE

<http://university.iashe.eu>

- ACADEMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- DOCTORAL DYNAMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAM OF THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL QUALIFICATION IMPROVEMENT
- DOCTORAL DISSERTATIONAL SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- INTERNATIONAL ATTESTATION-BASED LEGALIZATION OF QUALIFICATIONS
- BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL DOCTORAL PROGRAMS
- BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL ACADEMIC PROGRAMS
- AUTHORITATIVE PROGRAMS

Address: 1 Kings Avenue, London, N21 1PQ
Phone: +44 (20) 32899949 / Skype: iashe_
e-mail: university@iashe.eu

ISBN 978-1-909137-71-4

9 781909 137714